

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Mike Vincent Lamoste, LPT

Master's Student
Cebu Technological University- Main
Alumnus, PIT-Tabango
DOI 10.5281/zenodo.20091802

Ganito Ba ang Serbisyo?

Minsan ko na kayong naging paborito.
Tinitingala na sana balang araw ay makapasok ako
sa restaurant ninyo.
Sa hindi inaasahang pagkakataon,
ito nga ay nangyari: nakapasok ako sa resto ninyo.

Ang akala ko noon,
may maganda at maayos na pakikitungo ang lahat
ng nandito.
Sa una, nararamdaman ko pa.
Pero kalaunan, lumalabo na.

Bakit ganito?
Ito ang tanong na bumabagabag sa isipan ko.
Sa una lang ba talaga maganda?
Sa una lang ba talaga masaya?

Dahil isang araw ng pagpasok ko,
medyo dismayado ako.
Noong nag-apply ako ng discount sa inyo,
medyo kulang kasi ang budget ko.
Pero ni minsan, hindi man lang ito na-approve ng manager ninyo.

Oo, dismayado ako.
Dahil sa mga araw na hindi pumapasok ang ibang tauhan ninyo,
ay minsan na akong tumulong sa inyo.
Ina-assist ko at inaasikaso pa ang mga bagong salta sa resto ninyo.

Pero anong ginawa ninyo?
Noong oras ko na
oras na para asikasuhin ang order ko
tumatagal pa talaga ito ng isang linggo.
Nakakalito.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Uhaw na ako. Gutom na ako. Ang tagal ng order ko.
Kaya napamura ako.
Grabe naman kasi ang mga pangako ninyo.
Dahil sabi ninyo, darating na raw ang order ko bago pa
umabot ng isang linggo.

At isang araw pa niyan,
ni-require kami ng restaurant ninyo na mag-avail
ng bagong menu,
galing sa baguhan sa industriya.
Limang libo ang singil niya.
Grabe, 'di ba?

Ayaw namin,
kasi sayang ang pera.
Baka hindi rin namin magustuhan.
At ayon, parang hindi kami pwedeng maging
loyal na customer
kung hindi kami mag-aavail.

Dahil mayroon din naman daw na 30%
para sa dating menu.
ECE ata ang tawag doon.
Oo nga, ECE na.
Sige, at napilitan nga kami.
Okay lang naman may discount naman sa ECE.

Hindi ako, kami nakatuon sa bagong menu
ng restaurant ninyo.
Available lang kasi ito kada Sabado at Linggo.
At ang Sabado ay araw ng paghahanap namin ng trabaho
para may maipambayad kami rito.

Sabi ko sa sarili ko,
nabudol na yata ako.
At sa paborito ko pang resto
nangyari ang pinakaayaw ko.

Kaya ito na ngayon ang resto
na kinamumuhian ko.
At sa piyesang ito,
hindi lang resto ang tinutukoy ko.